

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Alimova M.Sh. Jamoatchilik nazorati orqali talabalarning faolligini oshirish va ularni mustaqil nazorat tizimiga jalb etish	256
Mirzayev T.T. Huquqiy madaniyatning amaliyotdagi holati va uni ta'lim tizimiga ta'siri	261
Kamolova M.J. Media falsafa haqidagi qarashlar tahlili	267
Iminov O.N. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni g'oyaviy-estetik va axloqiy tarbiyalashning innovatsion metodlari	273
Vohidov S.B. Talabalarning ilmiy bilimlarini o'quv vaziyatlar asosida rivojlantirishning pedagogik zaruriyati. muammo va yechimlar	277
Madumarov B.Y. Ekotsentrizm va ekotizimlar o'rtasidagi bog'liqliklar	281
Bektashev B.B. Yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda ijtimoiy va ma'naviy omillarning ta'siri	285
Raximova Z.X. O'quvchilar va o'qituvchilar o'rtasidagi samarali muloqotning ta'lim sifatiga ta'siri	290
Pozilova M.M. 2011-yilda ayollar tadbirkorligining rivojlanishi: "Iqbol" gazetasi materiallari tahlili	298
Djumabayev I.A. OTM matbuot xizmati va media-marketing: jamoatchilik e'tiborini jalb qilish	301
Qaxxorova Sh.A. Al Xorazmiy asarlari vositasida talabalarda analitik fikrlashini rivojlantirish usullari	306
Xolliyeva D.D. Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi	311

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Muydinova M.A., Zokirova N.A. Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	315
Komilov M.M., Mirzaalimov A.A., Mirzaalimov N.A., Muydinova M.A., Mirzaalimova M.S., Xaydarov Sh.Y. Laboratoriya mashg'ulotlarida qo'llaniladigan ikki yarim davrli to'g'irilagichdan o'tayotgan kuchlanishni aniqlash	318
Do'monov B.M., Rustamov S.A., Mutalibova N.G'. Umumta'lim maktablarida kimyo fanidan virtual laboratoriya tajribalari to'plamini yaratish va amaliyotga qo'llash: refleksiya metodi yondashuvi	322
Nizomova B.B. Tabiiy fanlar integratsiyasi asosida biologiya o'qitish jarayonini takomillashtirishda integratsion jarayon va STEAM-ta'lim texnologiyasidan foydalanish	326
Rahmonov M.Sh. Google Classroom: talabalar va o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhiti va uning afzalliklari	333
Temirova G.G., Yusupova N.N. Informatikadan topshiriqlar va ularning turlari	340
Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari	343
Axmadaliyev U.A. Kichik gidroelektr stansiyalar fanini o'qitishda Keys-Stadi metodi va Matlab/Simulink dasturidan foydalanish	348
Bekchonova Sh.B. Raqamli texnologiyalar muhitida talabalarning kiberpedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonlarining ilmiy-nazariy asoslari	352
Mamadaliyev B.K. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ qobiliyatini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirishda algoritmlar nazariyasi elementlaridan foydalanish	357
Shabdullayeva L.O. Oliy ta'lim muassasalarida raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati	361
Toxirova M.X. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tabiiy fanlarni STEAM asosida o'qitish va integrativ yondashuv tamoyillari	364
Karimova N.A., Sirojiddinov B.A. G'o'za hosildorligiga sharoitning ta'siri	369

1. Maktab o'qituvchilari uchun virtual laboratoriyalardan foydalanish bo'yicha maxsus trening dasturlarini tashkil qilish.
2. Virtual laboratoriya tajribalarini milliy ta'lim dasturlariga moslashtirish.
3. Virtual laboratoriya dasturlarining o'zbek tilidagi versiyalarini ishlab chiqish va keng joriy etish.
4. Virtual laboratoriyalar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish.
5. O'qituvchilarni innovatsion metodlarga o'rgatish.
6. Ushbu yondashuvni barcha ta'lim muassasalariga joriy etish.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. 1-oktyabr - Ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan ustozlarga bayram tabrigi. "Xalq so'zi" gazetasi 2024 3-son
2. DOAJ maqolasi *Virtual Chemical Laboratories: A Systematic Literature Review of Research, Technologies and Instructional Design* "Computers and Education Open" jurnalida 2021-yil dekabr. <https://www.journals.elsevier.com/computers-and-education-open/>
3. Asqarov I.R., Isaev Yu.T., Maxsumov A.G., Qirg'izov Sh. Organik kimyo. Toshkent: G'ofur G'ulom. 2012. 73-b.
4. Asqarov I.R., G'opirov K., To'xtaboyev N.X. 7-10 sinf Kimyo. Darslik. 143-b.
5. De Jong T., Linn M. C., & Zacharia Z. C. (2013). Virtual Laboratories in Science Education: The State of the Art. *Science*, 340(6130), 305–308.
6. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
7. Bonwell, C., & Eison, J. (1991). *Active Learning: Creating Excitement in the Classroom*. Washington, DC: Jossey-Bass.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari va farmonlari to'plami. Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha davlat dasturlari. Toshkent. 2022.
9. World Economic Forum. *The Future of Education and Skills: Preparing Students for the Fourth Industrial Revolution*. 2021.

UO'K 373.091.3:57

TABIIY FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA BIOLOGIYA O'QITISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISHDA INTEGRATSION JARAYON VA STEAM-TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/15336899>

Nizomova Bashoratxon Begaliyevna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada respublikamizda umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning o'quv-tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanilgan holda ta'lim sifatini oshirishda STEAM hamda integratsion jarayonning ahamiyati yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *STEAM, ta'lim, integratsion jarayon, umumta'lim maktablar, fanlararo aloqodarlik, kognitiv, kreativlik, kompetensiya, kimyo, biologiya, fizika, geografiya, o'simliklar, smola.*

Аннотация. *В данной статье подчеркивается значение STEAM и интеграционного процесса в повышении качества образования в системе общего среднего образования нашей республики посредством практических занятий и инновационных технологий, направленных на развитие исследовательских навыков и творческого мышления учащихся.*

Ключевые слова: *STEAM, образование, интегрированный процесс, общеобразовательная школа, межпредметная коммуникация, познавательная, креативность, компетентность, химия, биология, физика, география, растения, смола.*

Abstract. *In this article, the importance of STEAM and the integration process in improving the quality of education using innovative technologies and practices aimed at developing students' learning and research skills and creative thinking in the general secondary education system of our republic is emphasized.*

Key words: *STEAM, education, integrated process, comprehensive school, interdisciplinary communication, cognitive, creativity, competence, chemistry, biology, physics, geography, plants, resin.*

Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichi axborot va texnologik taraqqiyotning jadal sur'atlarda tezlashishi bilan tavsiflanadi. Buning natijasida ma'lumotlar va texnologiyalarning rivojlanib borishi insonlarni doimiy raqobatda bo'lishini ifodalaydi. XXI asr insonlarining muvaffaqiyati uning shaxsiy va kasbiy fazilatlariga bog'liq bo'lib, ulardan eng muhimlari – tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, kreativlik, mustaqillik, o'z faoliyatini tashkil etish qobiliyatidir.

Shu bois, bugungi ta'lim paradigmasi o'qitishning eng quyi bosqichidan boshlab kognitiv va axloqiy sifatlarini uyg'unlashtirish, inson va tabiatni yaxlit uzviy jarayonlar sifatida o'rganish, ongli tahlil qilish imkonini berish, tabiiy-ilmiy va ijtimoiy bilimlarni o'zaro mujassamlashtirish asosida tashkil etishga ehtiyoj sezmoqda. Bu esa o'z navbatida, o'quvchilarni kerakli bilimlarni mustaqil o'rganish, ijodiy faoliyatga kirishish, shuningdek, o'qishga nisbatan shaxsiy motivatsiya uyg'otish hamda o'rganilgan nazariy bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish zaruriyatini vujudga keltiradi.

Umumta'lim maktablarida uzoq yillar davomida alohida o'quv fanlari o'qitilsa-da, tabiiy ravishda savollar tug'iladi: o'quvchilarning o'qishi qanday ketmoqda? Ular ongida dunyoning yaxlit ilmiy manzarasini shakllantiryaptimi? Bunga erishish uchun qanday pedagogik shartlar talab qilinadi? Bizga turli sohalaridagi bilimlarni sintez qiluvchi maxsus o'quv fanlari kerakmi?

Yuqoridagi savollardan ko'rinib turibdiki, integratsion jarayon va STEAM ta'lim texnologiyasi ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ta'lim jarayoniga integrativ va STEAM yondashish maktablarda ijodiy fikrlaydigan insonni, atrof-muhitni yangilash, ya'ni noan'anaviy yoki ilgari noma'lum usullardan foydalangan holda o'zaro moslashishga qodir bo'lgan yorqin shaxslarni yetishtirishga yordam beradi.

Umumiy o'rta ta'lim tizimida o'quvchilarning o'quv-tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy tafakkurini rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar va innovatsion texnologiyalardan foydalanishga katta e'tibor berilmoqda. Jahon miqyosida sifatli ta'lim berish jarayoniga alohida e'tibor qaratilar ekan, bir qator zamonaviy ta'lim dasturlari, jumladan, o'quvchilarning tabiiy va iqtisodiy fanlar yo'nalishida egallagan bilim, ko'nikma va malakalarining kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatishda dars va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorlikni tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirishga asoslangan STEAM yondashuvi joriy qilindi [12, 256-b].

Hozirgi kunda STEAM yondashuv - zamon talablari asosida xalqaro miqyosda o'quvchilarga ta'lim-tarbiya berishda umumta'lim fanlari bo'yicha fanlararo bog'lanish hamda o'quvchilarning tanqidiy, mantiqiy fikrlashi, nazariy va amaliy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan yondashuv hisoblanadi.

STEAM ta'limi va fanlararo aloqadarlik tushunchasining pedagogik psixologik mazmunini yoritishga doir ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, Ya.A.Komenskiy [13,576-b], D.Lokk, M.Pestalossi, K.D.Ushinskiy [16, 527-b] qarashlarida ta'lim samaradorligiga fanlararo aloqa vositasida erishish mumkinligi asoslandi.

Tadqiqotimizning mamlakatimiz olimlari tomonidan o'rganilganligini talqin qilish jarayonida aynan STEAM ta'lim texnologiyasiga aloqador izlanishlar juda kam ekanini aniqladik. Lekin tadqiqot mazmunini xarakterlovchi asosiy muammolar hisoblangan integrativ yondashuv, xalqaro baholash dasturlari, tabiiy fanlarni masalasiga doir izlanishlarda R.A.Mavlonova, N.X.Rahmonqulova boshlang'ich ta'limni integratsiyalash muammolari [15, 192-b], N.Abdullayeva boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda integratsiyalashgan texnologiyadan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini [1, 10-12-b] ochib bergan bo'lsalar, X.Yulbarsova esa integratsiya - nazariya va amaliyotning o'zaro bog'liqligini bildirib, jarayonning ijtimoiy, pedagogik-psixologik ahamiyatini yanada ortishini ta'minlab berishini asoslab berdi [10, 45-b]. N.Ahmedova bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda integrativ yondashuv muammosini [2, 10-12-b], M.N.Irisbayeva ta'lim-tarbiya jarayonlarida tarixiy-milliy va zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasini tadqiq qilgan edilar [6, 12-13-b].

Shu bilan bir qator STEAM ta'limining samaradorligini ko'rsatuvchi xalqaro baholash dasturlari yuzasidan ham bir qator izlanishlar olib borilgan. Xususan, J.Tolipova tabiatshunoslik fanini o'qitishda STEAM yondashuviga doir uslubiy ta'minot ishlab chiqqan bo'lsa [17, 16-b], E.O.Turdiqulov esa tabiiy fanlarni integratsiyalab o'qitish muammosini alohida tadqiqot muammosi sifatida o'rganib, ta'lim integratsiyasi bir butun integratsiyalashgan bilimlarni yaratishga imkon beradigan jarayon sifatida o'rgangan [18, 192-b]. M.F.Qurbonova esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish kompetensiyalarini mustaqil ishlar jarayonida shakllantirish (PIRLS xalqaro baholash dasturi talablari asosida) [19, 12-b], Asqarova M. boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnni o'qish va tushunish ko'nikmasini shakllantirish (PIRLS xalqaro baholash dasturi talablari asosida) [11, 130-b] muammolarini tadqiq qilib, halqaro baholash dasturlarini milliy ta'lim tizimimizga tadbiq etganlar.

Biologiya fanlarida ham fanlararo bog'lanish katta ahamiyat kasb etadi. Biologiya fanini kimyo, fizika, tabiatshunoslik va geografiya kabi tabiiy fanlarga bog'lab darslar olib borish natijasida o'simlik va hayvonot organizmida ketayotgan tabiiy jarayonlarni ilmiy nuqtaiy nazar bilan tushuntirishga imkon yaratadi.

Biologiya fani dars jarayonlarida tabiiy fanlar o'rtasidagi integratsiyani amalga oshirishda tasodifiy misol va ma'lumotlardan foydalanish emas, balki o'qituvchining turli fanlarni o'rganishi natijasida olingan bilimlarining bog'lanishini, fanlararo aloqadorlikning paydo bo'lishi va rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan maqsadli faoliyatidir. Tabiiy fanlardan fizika, kimyo fanlarini biologiya fani bilan bog'lab o'qitishda kimyo, fizika va texnikaning turli zararli omillarining tirik tabiatga ta'sirini ochib berish, unga va uning obyektlariga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish zaruriyati katta ahamiyatga ega ekanligiga e'tibor qaratiladi [4, 43-52., 8, 94-b].

Tabiiy fanlarning o'zaro integratsiyasi asosida darslarni tashkil etishda quyidagilarga e'tibor qaratish muhim hisoblanadi:

- o'quvchilarning yoshini tabiiy fanlardan nazariy tayyorgarligiga mos kelishi;
- biologiya fani bo'yicha har bir mavzuni o'rganish uchun aniq usullarga va dars uchun ajratilgan vaqtga rioya qilish;
- tabiiy fanlar darslaridagi ma'lumotlarda o'quvchilarga notanish bo'lgan maxsus terminlar bo'lmasligi kerak;

- tabiiy fanlarning integratsiyasidan foydalanish mavzular mohiyatini yanada kengroq ochib beradi, lekin bu jarayonda biologiya fani o'quv dasturining tuzilishini o'zgartirmagan holda amalga oshirish zarur [4, 43-52-b., 14, 165-167-b].

Shu fikrdan kelib chiqib mazkur maqolada o'simliklar xilma-xilligini o'rgatishda turli pedagogik texnologiyalardan foydalanib o'qitish usullarini yoritishga harakat qildik.

Mavzu: O'simliklarning xilma-xilligi: urug'li o'simliklar

Darsning ta'limiy maqsadi: o'quvchilarga ochiq urug'li va yopiq urug'li o'simliklarning xilma-xilligi, yashash muhiti, tashqi tuzilishi, bir va ikki urug'pallali o'simliklarning ahamiyatini tabiatshunoslik, kimyo, fizika va geografiya fanlariga bog'lab tushintrish.

Darsning tarbiyaviy maqsadi: ochiq urug'li va yopiq urug'li o'simliklarning xilma-xilligi, yashash muhiti, tashqi tuzilishi, bir va ikki urug'pallali o'simliklarning ahamiyati haqida tushunchalar berish jarayonida tabiatni asrab-avaylash va vatanga muhabbat tuyg'ularini shakllantirish.

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: ochiq urug'li va yopiq urug'li o'simliklarning xilma-xilligi, yashash muhiti, tashqi tuzilishi, bir va ikki urug'pallali o'simliklarning ahamiyatini o'quvchilarning tabiatshunoslik, kimyo, fizika va geografiya kabi fanlarda o'rganilgan shamol va smola kabi bilimlari asosida o'quvchilarni tafakkur qilish xususiyatlarini rivojlantirish ko'zda tutiladi.

Dars jihozlari: ochiq urug'li va yopiq urug'li o'simliklarning xilma-xilligi, bir va ikki urug'pallali o'simliklarni rasmlari yoki jadvallari, mavzuga oid taqdimotlar, tarqatma materiallar, kompyuter, mavzuga oid videolar, 3-sinf tabiatshunoslik, 6-sinf fizika, 5-sinf geografiya va 7-sinf kimyo darsliklari.

Darsda foydalaniladigan texnologiyalar: ko'rgazmali, umumiy tushunchalarni aniqlash metodi, sarlavha metodi va klaster.

Asosiy tushunchalar: qubba, urug', ochiq urug'li, yopiq urug'li, gul, changchi, urug'chi, chang donachasi, gulqo'rg'on, urug'palla, asosiy ildiz, popuk ildiz, murtak, fitonsid, smola, efir moy, qo'sh urug'lanish, bod, shamol.

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism:

a) salomlashish;

b) davomatni aniqlash;

c) o'quvchilar va xonaning darsga tayyorligini tekshirish.

II. O'tilgan mavzuni takrorlash:

O'tilgan mavzuni takrorlash uchun "Umumiy tushunchalarni aniqlash" usulidan foydalanamiz.

Umumlashtiruvchi so'z bilan mantiqiy bog'liq bo'lgan so'zlarni aniqlang va tagiga chizing.

1. Qirqbo'g'im – (urug', ildizpoya, ko'p yillik o't, buta, spora, arxegoniy, urug'kurtak, endosperm, antrediy, zigota, spora beruvchi boshqoq, sorus)

2. Mitselliy – (bakteriya, zamburug', gifa, gommoz, qo'ziqorin, kokk, achitqi, mevatana, lishaynik)

3. Tuban o'simlik – (suvo'ti, tallom, rizoid, ildiz, xlorella, funariya, xromotofor, poya, zoospora)

4. Achish – (sut kislota, qatiq, sirka kislota, azot, kokk)

5. Qirqquloq – (antrediy, gametofit, urug'kurtak, sorus, qubbameva, spora)

III. Yangi mavzu bayoni:

Yuksak o'simliklardan hisoblangan ochiq urug'li o'simliklarda urug'chi qubbada tuxum hujayra, changchi qubbada chang donachasi yetiladi. Chang donachasi shamol yordamida tarqalgani uchun urug'lanish jarayonida suv ishtirok etishi shart emas. Shu yo'l bilan urug'li o'simliklar suv kam sharoitda yashashga moslashgan. Yuqoridagi ma'lumotni o'quvchilarga tushuntirish jarayonida tabiiy fanlar integratsiyasi asosida tushuntirib o'tiladi. Masalan: sporalarni shamol yordamida tarqalishini 3-sinf tabiatshunoslik darsligidagi "Shamolning paydo bo'lishi" mavzuga bog'lab o'tiladi. Bu mavzuda shamol va uning narsalarni uchirish xususiyati haqida ma'lumot berilgan.

Shamol – havoning harakati. Shamol esayotganini daraxt barglarining tebranishidan ham sezish mumkin. Shamol kuchli bo'lsa, daraxt shoxlari egiladi Qadimda odamlar yelkanli kemalar yasaganlar. Bunday kemalar suvda shamol yordamida suzgan.

Sporalarni shamol yordamida tarqalishini 5-sinf geografiya darsligidagi "Shamol" mavzusiga bog'lab tushuntirsa ham bo'ladi.

Havo bosim yuqori bo'lgan joydan past bosimli joyga tomon yer yuzasi bo'ylab harakatlanadi. Havoning mana shunday gorizontol harakatiga shamol deyiladi.

Sporalarni shamol yordamida tarqalishini 6-sinf fizika darsligidagi "Harakatlanuvchi suyuqlik va gazlarning jismga ta'siri" mavzusiga integratsiyalash orqali tushuntitish samarali natija beradi.

Ikki varaq qog'oz olib, tik holatda ushlaylik. So'ngra qog'oz orasiga puflaylik. Shunda qog'ozlar bir-biriga tomon intilib yaqinlashadi. Buning sababi shundaki, qog'ozlar orasidagi havo puflash natijasida harakatga keladi va u joydagi bosim kamayadi. Qog'ozlarning tashqi tomonidagi bosim, ichki qismidagidan katta bo'lib qolganligi tufayli, qog'ozlarni siquvchi kuch paydo bo'ladi. Bahor paytida uchiriladigan varraklaringizning os monga ko'tarilishining sababi ham bosimlar farqi hosil bo'lishidadir. Bunda varroq osti va ustki qismidan o'tuvchi shamol tezligi turlicha bo'lganligidan ko'taruvchi kuch paydo bo'ladi. Bir tomonga harakatlanayotgan ikkita kema ba'zan hech qanday sababsiz to'qnashib ketganligi kuzatilgan. Buning sababini ham xuddi ikkita qog'oz varag'i orasiga puflanganida bosimlar farqi hosil bo'lishi bilan tushuntiriladi [9, 160-b].

Ochiq urug'li o'simliklar tanasi shikastlansa, o'zini himoyalash uchun smola ajratadi. Suyuqlik ichiga tushib qolgan hasharot o'zgarmasdan saqlanadi. Smola yillar davomida qotib, qahrabo toshiga aylanadi. Bu tosh zargarlikda keng qo'llaniladi.

Smola haqida ma'lumot berishda 7-sinf kimyo darsligidagi "Kislorod - oddiy modda" mavzusini o'tganda olgan bilimlarini eslatish orqali mavzunu tushuntirish yaxshi natija beradi.

Ozon doimiy ravishda stratosferada (Yer yuzasidan 23-25 km balandlikdagi havo qatlami) Quyoshning ultrabinafsha nurlari ta'sirida, ignabargli o'simliklarda smolasimon moddalarning oksidlanishi natijasida hosil bo'lib turadi [3, 158-b].

Ochiq urug'li o'simliklar bargidan bakteriyalarni o'ldiruvchi modda - fitonsid ajraladi. Shu sababli shifoxona va dam olish maskanlariga ko'plab ochiq urug'li o'simliklar ekiladi va nafas yo'li kasalliklarini davolashda foydalaniladi.

Ochiq urug'li o'simliklarga misol qilib archa, saur, qarag'ay va qoraqarag'ay, sekvoyadendron kabi o'simliklarni keltirish mumkin.

Mavzu yuzasidan qo'llaniladigan asosiy tushunchalar:

1. Qubba – (strobil) — ko'pchilik yuksak o'simliklarning (qirqbo'g'implar, plaunlar, ochiq urug'lilar) ko'payish organi; shakli o'zgargan (yiriklashgan) novda.

2. Urug' – urug'li o'simliklar generativ organi, nihol hosil qilish, tarqalish va tashqi noqulay sharoitlardan muhofaza qilish funksiyalarini bajaradi.

3. Ochiq urug'li – urug'lari gulli o'simliklarnikiga o'xshash meva ichida yopiq holda emas, balki qubbalarning tangachalarida ochiq holda yetishadi.

4. Yopiq urug'li – urug'i meva ichida yetishadi.

5. Gul – Yopiq urug'li o'simliklarni generativ organi bo'lib, shakli o'zgargan novdadir.

6. Changchi – gulli (urug'li) o'simliklar gulining asosiy qismi. U changdon va changchi ipidan iborat.

7. Urug'chi – gulli (urug'li) o'simliklar gulining asosiy qismi. U tuguncha, ustuncha va tumshuqchadan iborat.

8. Chang donachasi – chang zarralari (palinologiyard) — gullardagi changdonlarda hosil bo'ladigan donachalar. Mikrosporangiyda mikrosporadan rivojlanadi. Chang donachalari urug'kurtak kamerasiga (ochiq urug'lilarda) yoki urug'chi tumshuqchasiga (yopiq urug'lilarda) tushib, uni changlantiradi.

9. Gulqo'rg'on – gul ochilguncha changchi va urug'chilami o'rab, tashqi ta'sirdan saqlab turadi.

10. Ikki urug'pallalilar – yopiq urug'li (gulli) o'simliklar sinfi.

11. Bir urug'pallalilar – yopiq urug'li o'simliklar sinfi; murtagida bitta pallasi borligi bilan tavsiflanadi.

12. Asosiy ildiz – Murtaqdagi boshlang'ich ildizning bevosita o'sishidan hosil bo'ladi.

13. Popuk ildiz – Agar murtaqdagi boshlang'ich ildiz o'sishda davom etmasa, u holda boshlang'ich poyadan qo'shimcha ildizlarlar o'sib chiqishidan hosil bo'lishiga aytiladi.

14. Murtak – o'simliklarda yangi individ boshlang'ichi. Murtak xaltachasidagi tuxum hujayraning urug'lanishidan vujudga keladigan zigotadan yoki nutsellus hujayrasidan rivojlanadi.

15. Fitonsid – (fito... va lot. caedo — o'ldiraman) — o'simliklar hosil qiladigan faol modda, boshqa organizmlar (asosan, mikroblar) ni o'ldiradi yoki ularning o'sish va rivojlanishini to'xtatadi.

16. Smola – yuqori molekulali organik birikma. Amorflilik, isitilganda asta-sekin yumshashi, eritilganda yopishqoq holga kelishi, organik erituvchilarda eriganda parda hosil qilishi va suvda erimasligi ko'pchilik smolalarning tavsifli xossalari dandir.

17. Efir moyi – o'simliklardan olinadigan modda.

18. Qo'sh urug'lanish – spermalardan biri tuxum hujayra bilan, ikkinchisi markaziy hujayra bilan qo'shilishiga aytiladi.

19. Bod (fors— shish) — bo'g'im og'rig'i (artralgiya), muskul og'rig'i (mialgiya), quymich nervi kasalligi (ishias), pleksit, podagra, radikulit, revmatizm kabi kasalliklarning xalq orasida tarqalgan nomi.

20. Shamol – havoning harakati.

Topshiriqlar:

1. Sarlavha metodidan foydalanib mavzuni mustahkamlaymiz. Buning uchun quyidagi fikr beriladi, uning sarlavhasini o'quvchilar topadilar.

U o'simliklar poyasi shikastlansa, o'zini himoyalash uchun smola ajratadi. Suyuqlik ichiga tushib qolgan hasharot o'zgarmasdan saqlanadi. Smola yillar davomida qotib, qahrabo toshiga

aylanadi. Bu tosh zargarlikda keng qo'llaniladi. U o'simliklar bargidan bakteriyalarni o'ldiruvchi modda - fitonsid ajraladi. Shu sababli shifoxona va dam olish maskanlariga ko'plab ochiq urug'li o'simliklar ekiladi va nafas yo'li kasalliklarini davolashda foydalaniladi.

2. Quyidagi savollarga javob bering.

1. Ochiq urug'li o'simliklarning o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?
2. Yopiq urug'li o'simliklar ochiq urug'li o'simliklardan qanday farq qiladi?
3. Qanday o'simliklar yopiq urug'li o'simliklar deyiladi?
4. Ikki urug'pallalilar sinfiga kiruvchi o'simliklar qaysi belgilari bilan tavsiflanadi?
5. Bir urug'pallalilar sinfiga kiruvchi o'simliklar qaysi belgilari bilan tavsiflanadi?

3. Tabiatdan qoqio't va lola o'simliklarini topib qiyoslang va ulardan gerbariyalar tayyorlang.

Mashg'ulot natijasiga ko'ra refleksiya

Urug'li o'simliklarda urug'ning ahamiyati	Urug'li o'simliklarda urug'ning ahamiyatini video roliklar asosida oson tushindim.	Mavzuni tushunishda qiynaldim.
Qo'sh urug'lanish	Qo'sh uruglanish jarayonini jadval asosida tushunib oldim.	Qo'sh urug'lanish jarayonini tushunishga qiynaldim.
O'simlik sporalari tarqalishida shamolning ahamiyati	O'simlik sporalari tarqalishida shamolning ahamiyatini fizika va geografiya fanlariga bog'lab oson tushundim.	Dars zerikarli bo'ldi.
Smola	Smola tushunchasini kimyo darsida ham o'qiganligim va o'qituvchi eslatib o'tganligi uchun osonroq tushundim.	Men tabiiy fanlarga qiziqmayman.

IV. Uyga vazifa berish: a) mavzuni o'zlashtirib kelish;

b) mavzuga oid tushunchalarni tabiatshunoslik, geografiya, fizika va kimyo fanlariga bog'lab o'rganib keling.

Yuqoridagi dars jarayonida ko'rib chiqilgan usullardan hamda integratsiyadan foydalanish biologiya darslarida o'quvchilarning kognitiv qiziqishini rivojlantirishga va bilim samaradorligini oshirishga yordam beradi. Pedagogik nazariya o'qituvchining metodik mahoratida mujassamlashgandagina samarali kuchga ega bo'ladi va bu mahoratni rag'batlantiradi. Demak, umumta'lim maktab o'quvchilarining bilish faoliyatini faollashtirishning uslubiy vositalari va metodik usullari har bir o'qituvchi tomonidan amaliy o'zlashtirilishi, tegishli ko'nikma va malakalarni shakllantirishi zarur.

Biologiya darslarida tabiiy fanlar o'rtasidagi integratsiyani amalga oshirishda tasodifiy misol va ma'lumotlardan foydalanish emas, balki o'qituvchining turli fanlarni o'rganishi natijasida olingan bilimlarining bog'lanishini, fanlararo aloqadorlikning paydo bo'lishi va rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan maqsadli faoliyatidir. Tabiiy fanlardan fizika, kimyo fanlarini biologiya fani bilan bog'lab o'qitishda kimyo, fizika va texnikaning turli zararli omillarining tirik tabiatga ta'sirini ochib berish, unga va uning obyektlariga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish zaruriyati katta ahamiyatga ega ekanligiga e'tibor qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva N. Boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishda integratsiyalashgan texnologiyadan foydalanish. PhD... avtoreferat. - Namangan. 2020, - B.10-12.

2. Ahmedova N. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish. PhD... avtoreferat. Toshkent. 2020, - B.10-12.
3. Asqarov I. R., To'xtaboyev N.X., G'opirov K. G'. Kimyo. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. – T.: “Sharq”, 2017. – 158 b.
4. Azimov I.T. Biologiya fani bo'yicha O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim milliy o'quv dasturlari. Toshkent – 2021 B. 43-52.
5. Habibullayev R., Boydedayev A., Bahromov. A. Fizika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan uchinchi nashr. T.: “Niso Poligraf”, 2013. – 174 b.
6. Irisbayeva M.N. “Ta'lim-tarbiya jarayonlarida tarixiy-milliy va zamonaviy pedagogik texnologiyalar integratsiyasi” PhD...avtoreferat. -Toshkent. 2020, - B.12-13.
7. Mavlonov O. Biologiya (Zoologiya). Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. – T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2017. – 208 b.
8. Pratorov O', To'xtayev A., Azimova F., Tillayeva. Z. Biologiya. 5-sinfi uchun darslik. T.: “O'zbekiston”, 2020. – 94 b.
9. Turdiyev. N.Sh. Fizika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik. Qayta ishlangan uchinchi nashr. T.: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi”, 2013. – 160 b.
10. Yulbarsova X.A. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentlikligini shakllantirish texnologiyasi. Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi bosmaxonasi, 2019. – 45 b.
11. Асқарова М. Бошланғич синф ўқувчиларини матнни ўқиш ва тушуник кўникмасини шакллантириш (PIRLS халқаро баҳолаш дастури талаблари асосида). Наманган. 2020. Б.130.
12. Зверева Н.М. Практическая дидактика для учителя. Учеб. пособие. М.: Педагогическое общество России, 2001. — 256 с
13. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. – М.: Педагогика, 1982. – 576 с.
14. Кувырталова М.А. Применение инновационных технологий в преподавании биологии/М. А. Кувырталова, З. В. Фадеева. Инновационные педагогические технологии: материалы IV Междунар. науч. конф. - Казань: Бук, 2016. - С. 165-167.
15. Mavlonova R.A., Rahmonqulova N.X. “Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi”. O'quv qo'llanma. – Toshkent: “ILM ZIYO”, 2009. – 192 b.
16. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. / Акад. пед. наук СССР. - Москва : Педагогика, Т. 6. 1990. - 527 с.
17. Толипова Ж. Табиатшунослик фанини ўқитишда STEAM ёндашуви. Ўқув қўлланма. Самарқанд. 2019. – 16-б.
18. Турдикулов Э.А. Экологические образование и воспитание учащихся. – Т.: Ўқитувчи, 1991. –192 с.
19. Қурбонова М.Ф. Бошланғич синф ўқувчиларининг ўқув-билиш компетенцияларини мустақил ишлар жараёнида шакллантириш методикаси (PIRLS- халқаро баҳолаш дастури талаблари асосида) Автореф. дисс. Чирчиқ, 2021. – 12 б.

UO'K: 004.02

GOOGLE CLASSROOM: TALABALAR VA O'QITUVCHILAR UCHUN RAQAMLI TA'LIM MUHITI VA UNING AFZALLIKLARI

<https://zenodo.org/records/15336903>

Rahmonov Mirzoxid Shavkatovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Bugungi kunda ta'lim tizimini raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim platformalari, o'z-o'zini o'qitish, mustaqil o'qish kabi tushunchalarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ushbu maqolada Google ilovalaridan biri bo'lgan Google Classroom masofaviy ta'lim xizmati haqida bo'lib, bu ilova yordamida masofaviy ta'limni amalga oshirish, uning maqsadi va vazifalari bayon etilgan. Google Classroom ilovasi bu o'qituvchi va talabalarning virtual ta'lim muhiti bo'lib, unda fan bo'yicha*

